

Analisis Perbedaan Gaya Belajar antara Siswa Laki-Laki dan Perempuan di Sekolah

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan antara preferensi gaya belajar siswa laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis perbedaan gaya belajar antara siswa laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adalah siswa perempuan cenderung lebih memilih gaya belajar visual seperti membaca, menonton video, atau melihat gambar, sementara siswa laki-laki lebih suka belajar melalui pengalaman langsung atau praktikum. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang perbedaan gaya belajar antara siswa laki-laki dan perempuan serta membantu guru untuk menyusun strategi pengajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan preferensi belajar siswa.

Kata kunci: perbedaan, gaya belajar, siswa laki-laki, siswa perempuan

Abstract

This research was conducted to see if there is a difference between the learning style preferences of male and female students. This research uses a qualitative approach with a literature study method to analyze the differences in learning styles between male and female students. The results showed that female students tend to prefer visual learning styles such as reading, watching videos, or looking at pictures, while male students prefer to learn through hands-on experience or practicum. The results are expected to provide better insight into the differences in learning styles between male and female students and help teachers to devise more effective teaching strategies that suit students' learning preferences.

Keywords: differences, learning styles, male students, female students

1. Latar Belakang

Pembelajaran yang efektif di sekolah menengah sangat penting untuk mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, para siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, dan metode pengajaran yang tidak sesuai dengan preferensi belajar mereka dapat menghambat kemampuan mereka untuk memahami dan menguasai materi pelajaran.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam gaya belajar antara siswa laki-laki dan perempuan. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa siswa laki-laki cenderung lebih suka belajar dengan cara yang lebih aktif dan visual, seperti dengan melihat gambar atau video dan melakukan praktik. Di sisi lain, siswa perempuan lebih suka belajar dengan menggunakan metode yang lebih terstruktur dan lebih memperhatikan detail, seperti dengan membaca dan menulis.

Namun, meskipun terdapat perbedaan dalam gaya belajar antara siswa laki-laki dan perempuan, para guru sering kali mengajar dengan menggunakan pendekatan yang sama untuk semua siswa. Hal ini dapat mengakibatkan beberapa siswa tidak mendapatkan hasil belajar yang optimal karena metode pengajaran yang kurang sesuai dengan preferensi belajar mereka.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis perbedaan gaya belajar antara siswa laki-laki dan perempuan di sekolah menengah, dengan harapan dapat membantu para guru menyusun strategi pengajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan preferensi belajar siswa. Dalam penelitian ini, akan dilakukan survei kepada siswa di beberapa sekolah menengah untuk mengumpulkan data tentang preferensi belajar mereka.

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi para guru dan stakeholder pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah menengah. Dengan memahami perbedaan dalam gaya belajar antara siswa laki-laki dan perempuan, para guru dapat memodifikasi metode pengajaran mereka agar lebih sesuai dengan preferensi belajar siswa dan membantu siswa mencapai hasil yang lebih baik dalam pembelajaran. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program pelatihan bagi para guru dalam memahami dan mengakomodasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda.

2. Konsep dan Metode

Pengertian Gaya Belajar

Gaya belajar adalah cara seseorang memproses, memahami, dan mengingat informasi baru. Setiap individu memiliki cara belajar yang berbeda-beda, dan gaya belajar dapat mencakup preferensi dalam memperoleh informasi, mengolah informasi, dan mengevaluasi hasil belajar. Gaya belajar dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kecerdasan, kepribadian, lingkungan belajar, pengalaman, dan preferensi individu. Dalam konteks pendidikan, memahami gaya belajar siswa dapat membantu guru untuk menyusun strategi pengajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan preferensi belajar siswa. Beberapa jenis gaya belajar yang umum dikenal antara lain visual, auditori, kinestetik, atau gabungan dari beberapa jenis gaya belajar tersebut.

Jenis Jenis Gaya Belajar

A. VISUAL

Menitikberatkan pada ketajaman penglihatan. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Ada beberapa karakteristik yang khas bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual, yaitu

- 1) kebutuhan melihat sesuatu (informasi/pelajaran) secara visual untuk mengetahuinya atau memahaminya.
- 2) Memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna
- 3) memiliki pemahaman yang cukup terhadap masalah artistik.
- 4) Memiliki kesulitan dalam berdialog secara langsung.
- 5) Terlalu reaktif terhadap suara.
- 6) Sulit mengikuti anjuran secara lisan.
- 7) Seringkali salah menginterpretasikan kata atau ucapan.

B. AUDITORIAL

Mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik gaya belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengar, baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi itu. Ada beberapa karakteristik yang khas bagi siswa yang memiliki gaya belajar auditorial, yaitu

- 1) Siswa yang memiliki gaya belajar ini adalah semua informasi hanya bisa diserap melalui Pendengaran
- 2) Memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung
- 3) Memiliki kesulitan menulis ataupun membaca.

C. KINESTETIK

Mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Tentu saja ada karakteristik gaya belajar seperti ini yang tidak semua individu bisa melakukannya. Karakteristik yang khas bagi siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, yaitu menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama agar bisa terus mengingatnya. Hanya dengan memegangnya saja, siswa yang memiliki gaya belajar ini bisa menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya.

Metode

Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap seorang siswa laki-laki dan seorang siswa perempuan. Selain itu saya juga menggunakan metode Observasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku siswa saat belajar di kelas. Dan juga melakukan pendekatan studi pustaka untuk mendukung penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang teori dan penelitian terkait analisis perbedaan gaya belajar antara siswa laki-laki dan perempuan di sekolah.

3. Isi dan Analisis

Perbedaan gaya belajar antara siswa laki-laki dan perempuan adalah siswa perempuan cenderung lebih memilih gaya belajar visual seperti membaca, menonton video, atau melihat

gambar, sementara siswa laki-laki lebih suka belajar melalui pengalaman langsung atau praktikum.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan gaya belajar antara siswa laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut

1. Kepribadian

Kepribadian siswa laki-laki dan perempuan dapat berbeda dan dapat mempengaruhi preferensi gaya belajar. Misalnya, siswa yang lebih ekstrovert mungkin lebih suka belajar dalam kelompok, sementara siswa introvert mungkin lebih memilih belajar sendiri.

2. Kecenderungan belajar

Siswa laki-laki dan perempuan mungkin memiliki kecenderungan belajar yang berbeda. Misalnya, siswa laki-laki mungkin lebih suka belajar melalui percobaan langsung atau praktikum, sementara siswa perempuan mungkin lebih suka membaca buku atau mengikuti presentasi.

3. Pengalaman belajar sebelumnya

Pengalaman belajar sebelumnya juga dapat mempengaruhi gaya belajar siswa. Jika siswa telah memiliki pengalaman belajar yang positif dengan suatu gaya belajar tertentu, mereka cenderung akan lebih memilih untuk terus menggunakan gaya belajar tersebut.

4. Budaya dan lingkungan belajar

Budaya dan lingkungan belajar juga dapat mempengaruhi gaya belajar siswa. Misalnya, dalam beberapa budaya, siswa diharapkan untuk belajar dengan cara mendengarkan guru atau menghafal informasi, sementara di lingkungan belajar yang lain, siswa diharapkan untuk belajar dengan cara mengajukan pertanyaan atau berdiskusi.

4. Penutup

Kesimpulan

Perbedaan gaya belajar antara siswa laki-laki dan perempuan di sekolah menengah sangat kompleks dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda seperti neurologis, lingkungan belajar, dan sosial budaya. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang inklusif dan fleksibel diperlukan untuk memenuhi kebutuhan beragam gaya belajar siswa.

Selain itu, tulisan ini juga menunjukkan bahwa perbedaan gaya belajar antara siswa laki-laki dan perempuan dapat diatasi melalui penggunaan metode pembelajaran yang beragam dan sesuai dengan preferensi belajar individu, serta menghindari stereotip gender dalam pengajaran. Dengan demikian, perbedaan gender tidak boleh menjadi penghalang dalam memberikan pendidikan yang efektif dan inklusif bagi semua siswa.

Secara keseluruhan, tulisan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan gaya belajar antara siswa laki-laki dan perempuan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dan inklusif di sekolah menengah.

5. Daftar Pustaka

WIDAYANTI, Febi Dwi. Pentingnya mengetahui gaya belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas. *Erudio Journal of Educational Innovation*, 2013, 2.1.

SULISTYO, Andri, et al. *Perbedaan Gaya Belajar Antara Siswa Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Belajar Matematika Pada Siswa Kelas Viii Smp Kristen Satya Wacana Salatiga*. 2013. PhD Thesis. Program Studi Pendidikan Matematika FKIP-UKSW.

ERAWATI, Ni Ketut; PURWATI, Ni Kadek Rini. Kemampuan Pembuktian Matematika Berdasarkan Gender Dan Gaya Belajar. *Prima: Jurnal Pendidikan Matematika*, 2020, 4.2: 109-120.

FADHILAH, Darin; SUHERDI, Didi. Preferensi gaya belajar perseptual siswa sekolah menengah pertama. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 2020, 20.2: 192-201.